

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISHGA YETUK KADRLAR TAYYORLASHNING AHAMIYATI

Ismatillayev Sh.L.¹, Mamatkulov Z.J²

¹“TIQXMMI” MTU talabasi, ²“TIQXMMI” MTU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284682>

Annotatsiya. Maqolaning umumiy maqsadi - oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalaridan foydalanish va ishlab chiqarish bilan bog'lash. Maqolada raqamlashtirishning oliy ta'lim muassalariga ta'siri va u asosida ishlab chiqarishga yetuk kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada ishlab chiqarish korxonalarida eng keng tarqalgan ko'p funktsiyali ofis ilovalari va IT vositalarini sanab o'tadgan hamda maxsus o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ishlab chiqarish korxonalari, oliy ta'lim muassalari, dasturiy vositalar, kadrlar tayyorlash .

Abstract. The general purpose of the article is to connect the use and production of digital technologies in higher education institutions. The article pays special attention to the impact of digitization on higher education institutions and the issues of training mature personnel for production on its basis. The article also lists the most common multifunctional Office applications and IT tools in development enterprises, and highlights the benefits of applying digital technologies in a special educational process.

Keywords: Digital technology, production enterprises, higher education institutions, software tools, personnel training .

Аннотация. Общая цель статьи - связать использование и производство цифровых технологий в высших учебных заведениях. В статье особое внимание уделено влиянию цифровизации на высшие учебные заведения и подготовке на ее основе зрелых кадров для производства. В статье также перечислены наиболее распространенные многофункциональные офисные приложения и ИТ-инструменты на предприятиях-разработчиках, а также описаны преимущества использования цифровых технологий в процессе специального обучения.

Ключевые слова: Цифровые технологии, производственные предприятия, высшие учебные заведения, программные средства, обучение персонала.

KIRISH.

Bugunki rivojlanayotgan zamonda raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalarida qo'llaniladi, jamiyatdagi axborot oqimlari orqali tarqaladi va global raqamlashtirilgan makonini tashkil qiladi. Hozirda ular butun dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda, chunki jamiyatimiz yangilangan axborotni talab etadi. Jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalaniladi. Ushbu jarayonning markaziy qismi ta'limni raamshtirishdir. Bugungi kunda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitishning pedagogik usullarini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. {1} Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas va raqamlashtirish jarayoni bosqichma bosqich amalga oshirilib borilmoqda. Bundan tashqari,

kompyuterlar qo'shimcha o'qitish vositasi sifatida emas, balki uning samaradorligini sezilarli darajada oshirish uchun mo'ljallangan yaxlit o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Oliy ta'lim muassalarida ham kadrlar tayorlashda raqamli texnologiyalardan keng miqyosida foydalanilmoqda. Ushbu yo'nalishlarni yanada boy qilish maqsadida yangiliklar kiritish lozim.

Raqamli texnologiyalar asri va zamonasi.

Raqamli texnologiyalar 21-asrda hayotimizning har bir jabhasini qayta formatlab, o'zgarishlar motoriga aylandi. Raqamli davr aloqadan tortib iqtisodgacha bo'lgan barcha sohalarga taalluqli bo'lib, jamiyat uchun noyob imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Yaratilayotgan yangi imkoniyatlardan foydalanib o'z sohasi va dunyosini yangi qiyofasida aks ettirish har bir insoniyat tomonidan amalga oshirish imkoniyatiga ega. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda jamiyat tomonidan qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ta'lim sohasini raqamlashtirilishi boshqa sohalarni raqamlashtirish katta poydevor bo'ldi deb ayta olamiz. Maktabgacha ta'lim, maktab va litsey, texnikumlar uchun alohida elektron platformalar ishlab chiqarilishi tahsinga sazovor. Oliy ta'lim muassalarida aniqlashtirilgan raqamli texnologiyalardan foydalanish mamlakatning kelajak kadrlar tayyorlash masalasida yaxshi natijalar erishishiga katta xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassalari va ishlab chiqarish korxonalarini raqamli texnologiyalar yordamida bog'lash.

Raqamli texnologiyalar dunyo har bir sohasini egallab olgani singari ta'lim tizimida o'z maqomiga ega bo'lib bormoqda. Har bir ta'lim maskanlarida raqamli texnologiyalar grafik, audio va video fayllarni namoyish qilish imkoniyatini yaratilib, dars sifatiga amaliy ko'nikmalarga katta yordam bermoqda. Bundan tashqari, ob'ekt modellarini har tomonlama o'rganish va har qanday hodisani simulyatsiya qilish mumkin bo'lgan juda ko'p turli xil dasturlar mavjud. {3} Bularning barchasi vaqtni sezilarli darajada tejashga imkon bermoqda ustoz va shogird o'rtasida ishlash imkoniyatlarini yanada osonlashtirmoqda. Mamlakatdagi oliy ta'lim muassalari va ishlab chiqarish korxonasi, tashkilot va vazirliklar o'rtasida kadrlar tayyorlash, ularning maqsad vazifalari bo'yicha keng ko'lami ishlar jadallik bilan olib bormoqda. Ularning vaqtlarini mazmunli o'tkazish va ishlab chiqarishga tayyorlash masalasida qator hamkorlik shartnomalari tuzilmoqda. Oliy ta'lim muassalari ishlab chiqarish korxonalariga yetuk kadrlarni yetkazib berish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar ham yetarlichadir. Respublikadagi oliy ta'lim muassalarida o'qish mobaynida soha mutaxassisiga kerak bo'ladigan nazariy ma'lumotlar va qisman amaliy ma'lumotlar berilmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida keng qamrovdagi dasturlardan faqatgina nazariy ma'lumotlar berib kelinmoqda.

Natijalar va tahlillar.

O'zbekistonda statistik ma'lumotlarga ko'ra, 213 ta oliy ta'lim muassasi mavjud. Bulardan: 116 ta davlat, 67 ta nodavlat, 30 ta xorijiy davlat muassalari tashkil etilgan. Mamlakat hududida oliy ta'lim muassalarida 1,3 millionga yaqin talaba yoshlar tahsil olishadi. {5} Yil mobaynida 87 ming nafarga yaqin yoshlar bakalavr yo'nalishlarini tamomlab oliy ma'lumotli bo'lishadi. Ushbu raqamlar 80 mingdan ortiq tayyor kadrlar tashkil etishini ifodalaydi. Oliy ta'lim muassalari tugatgan yosh kadrlar mamlakat hududidagi 20 ga yaqin vazirlik va idoralarga ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar, yo'nalish va mutaxassisliklariga oid bo'lgan. Ularning tarkibiga vazirliklar, davlat qo'mitalari, agentliklar va xizmat ko'rsatish korxonalarini tashkil etadi. Yuqorida sanab o'tilgan 20 ga yaqin vazirlik va idoralar bugunki kunga kelib barchasi raqamlashtirilgan texnologiyalardan foydalangan holda elektron platformalar yordamida xizmat ko'rsatmoqdalar. Bu dasturlar “my.gov.uz”, “E-ijro”, “1C”, “Soliq.uz”, “Biznes.uz”, “E-tibbiyot”, “Stat-uz”, “UZKAD”, “E-Nazorat”, “UZNATURE” kabi elektron

platformalar yordamida yuridik va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. {5} Vazirliklar va ularning tasarrufidagi idora-tashkilotlar raqamlashtirilgan platforlardan foydalanishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari uchun ham yaxshi natijadir. Faoliyatning muammoli tomoni ushbu platformalar oliy ta'lim muassalariga yetkazilmagani va faqatgina nazariy ma'lumotlar berib borilganidadir. Korxonalar va tashkilotga kelayotgan yosh kadrlar ushbu dasturlar haqida faqatgina nazariy ma'lumot ega, ular bu dasturda ishlash ko'nikmasi mavjud emasligi dolzarb masala hisoblanadi. Shuningdek, vazirlik va idoralarda uchun ham yetuk va mukammal kadrlarni ishga olish asosiy maqsad bo'lib kelmoqda.

Xulosa va takliflar.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, faoliyat yuritayotgan va yosh kadrlar tayyorlab berayotgan oliy ta'lim muassalari uchun hozirda vazirlik va idoralarda raqamli texnologiyalarning kichik platformalar shakllantirib ularni yosh kadrlar amaliyotiga yo'naltirish lozimdir. Elektron dastur va platformalardan xabarga ega yosh mutaxassis ushbu soha rivoji uchun yangiliklar va takomillashtirishni taklif etadi. Ushbu jarayon amalga oshishi mobaynida ishsizlikni kamaytirish va mamlakat rivoji uchun katta poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Maqola faoliyat sohasi oliy ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalarini takomillashtirish va ulardan foydalanish orqali yetuk kadrlar tayyorlash masalalari yoritilgan. Mazkur maqol orqali ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini takomillashtirishning zamonaviy usullaridan biri bo'lgan o'qitishning keng ko'lamli shakl va usullarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi degan xulosaga kelindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khalikova U.M. Information and communication technology (ICT) in preschool education.. (877- 885) 2020-yil.
2. Mo'minov X. "Raqamli tarix va yangilik" darslik. –Toshkent: Nurafshon business. T-200 2022-yil.
3. Muhamediyeva D.A. "Raqamli texnologiyalar va intellektual tahlillash," T-355 2019-yil.
4. Bakiyeva, F. R., Primkulova, A. A., & Mirzahmedova, N. D. (2020). Smart And Development Of Modern Education.
5. Statistika ma'lumotlari 2025.01.01 manbalariga asoslanib.